

Egy vérből valók vagyunk?

A 'virtuális' nemzetépítés lakossági támogatottsága Magyarországon

Akciószociológia Munkacsoport

Kiss Tamás – Toró Tibor

A beszámoló tartalma

1. Felvezetés: a 'virtuális' nemzetépítés paradoxona	2
2. Kutatási háttér: módszertani összefoglaló	3
3. A területen kívüli állampolgárság megítélése.....	4
4. A támogatáspolitikai megítélése.....	7
5. A határon túli magyarok szavazati jogának megítélése.....	10
6. A 'virtuális' nemzetépítés körüli konszenzust gátoló tényezők	12
6.1. A „2005 december 5 paradigma”	12
6.2. A kisebbségi magyarok körüli ellentmondások a Fidesz populista közösségépítésében	14
6.3. A XXI. századi magyar nemzettudat mélyebb ellentmondásai	16
7. Ajánlások: mit tehetünk erdélyi magyarként a nemzeti megosztottság ellen?	18

Kutatási beszámolóink a 21 Kutatóközpont 2025 májusi omnibusz adatfelvételére épül, aminek keretén belül az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom Akciószociológiai Munkacsoportja egy a 'virtuális' nemzetépítés magyarországi támogatottságára vonatkozó kérdésblokkot kérdeztetett le. A magyarországi választókra reprezentatív eredményeket korábbi felmérések adataival is összevetettük és értelmeztük.

A 21 Kutatóközpont egy hibrid módszertannal dolgozik, véletlenszerűen kiválasztott válaszadók SMS-üzenetben kapták meg a kérdőívhez vezető linket, míg a 65 év feletti válaszadók preferenciáját telefonos módszerrel kérdezték le.

1. Felvezetés: a 'virtuális' nemzetépítés paradoxona

Az 1990-es években a nemzet meghatározása körül intenzív küzdelem bontakozott ki a magyarországi értelmiség különböző csoportjai között, ami a 2000-es évekre elkeseredett politikai csatározásokba torkollott. A vita összetettségét kissé leegyszerűsítve, az álláspontok két irányba gravitáltak. A liberális értelmiség már az 1990-es évektől az úgynevezett *alkotmányos patriotizmus* vonzásába került. Ez egy Németországból származó elképzelés, ami, az Európai Unió identitáspolitikájában is kulcsszerepet kapott.¹ A liberálisok ennek jegyében de-etnicizálták² volna a magyar nemzetet, nyilvánvalóan egy egészen szűk értelemben. Mivel csak kevesekben³ vetődött fel az ország monokulturális jellegének és a magyar nyelv hegemoniájának a megkérdőjelezése, a „de-etnicizálás” a származás alapján történő megkülönböztetés kiküszöbölését jelenthette volna. A kisebbségi magyar közösségek nemzettségéhez ennek a veszélyét társították. A liberálisok alkotmányos patriotizmusával párhuzamosan, jobboldalon megszületett 'virtuális' nemzetépítés⁴ elképzelése, ami a revízió, vagy a határon túli magyarok áttelepítése helyett egy nem területi intézményrendszer segítségével akarta a nemzetet „újra-egyesíteni”. Az elképzelés fele tett első politikai lépés a 2001-es Státustörvény volt, amire a Magyar Szocialista Párt egy erőteljes kommunikációs kampánnyal reagált, ami, mint köztudott, 23 millió román munkavállalóval riogatott. Ez a kampány azonban már túllépett az kilencvenes évek értelmiségi vitáin és a kizárásra, jóléti sovinizmusra alapuló populista politikai közösség- és többségképzés egyik korai megnyilvánulása volt. Ugyanez a kizáró és a kisebbségi magyarok ellen uszító politikai logika pörgött fel, vált traumatikus élménnyé a kisebbségi magyar közösségek számára és merevedett politikai paradigmává 2004-től, a kettős állampolgárságról tartott népszavazás után.

Orbán 2010-es hatalomra kerülése vízválasztó volt a nemzetpolitikában. 2010-ben az állampolgársági törvény módosítása lehetővé tette a kisebbségi magyarok számára, hogy magyar állampolgárságot szerezzenek, a 2011-es választójogi törvény szavazati jogot biztosított számukra a parlamenti választásokon, míg a támogatáspolitiká korábban elképzelhetetlen mértékben kötötte az „anyaországhoz” a kisebbségi eliteket és intézményeket. Nem véletlen tehát, hogy több szakértő úgy

¹ Jan-Werner Müller: *Constitutional Patriotism*. Princeton University Press, 2007
(<https://jwmuller.princeton.edu/publications/constitutional-patriotism>)

² Gombár Csaba: Társadalomszemléletünk etnicizálódása (Pizskos pöttyök a posztmodem politika palettáján). *Politikatudományi Szemle*, 1995 (4) 2
(https://epa.oszk.hu/02500/02565/00010/pdf/EPA02565_poltud_szemle_1994_4_078-115.pdf)

³ Kis János: Túl a nemzetállamon – 2. Rész (<http://beszelo.c3.hu/cikkek/tul-a-nemzetallamon-0>)

⁴ Csergő Zsuzsa – James M. Goldgeier: *Nacionalista stratégiák és európai integráció*. Regio, 2018 (26) 2
(https://regio.tk.hu/wp-content/uploads/CSENGO_GOLDGEIER_2018_2_5_56.pdf)

érvelt, hogy 2010-ben a magyar nemzet meghatározását érintő vita lezárult⁵ és a kisebbségi magyarok visszavonhatatlanul a magyar politikai közösség részévé váltak.

A következőkben a mellett érvelünk, hogy a fenti megállapítás elhamarkodott és túlzottan optimista volt, az erdélyi magyar közösség önképe és politikai tájékozódási képessége szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy az orbáni nemzetpolitika részleges sikertelenségével és paradox jellegével szembenézzünk. A paradoxon a következő: (1) az Orbán kormányok tényleg sikeresek voltak a 'virtuális' nemzetet fenntartó intézmények kiépítésében, azonban (2) nem sikerült ezek mögé társadalmi konszenzust építeniük. Massimo D'Azeglio-t parafrázálva (miszerint, megteremtették Olaszországot, most már meg kell teremtenünk az olaszokat), jogi és intézményes keretként adott a 'virtuális' nemzet, hiányoznak azonban a hozzá lojális (anyaországi) szubjektumok. A legnagyobb probléma, hogy a magyar kormány maga is a megosztásra játszott és játszik. A kisebbségi magyarok fele történő nyitás ellenére, populistá politikai logikát követve, a magyar társadalom jelentős csoportjait kiszorítani igyekezett és igyekszik a politikai közösségből. A kisebbségi magyar közösségeken belül ráadásul ugyanez a logika oda vezetett, hogy a nemzetségi és a pártpolitikai lojalitás sokak számára menthetetlenül összecsiszított.⁶

A következőkben röviden bemutatjuk a jelentés alapjául szolgáló kutatást: a magyarországiak könnyített honosítással, támogatáspolitikával és a határon túli magyarok szavazati jogával kapcsolatos vélekedéseit. Ezt követően három olyan tényezőt tárgyalunk, amelyek gátolták a 'virtuális' nemzetépítéssel kapcsolatos konszenzus kialakulását, majd ajánlásokat fogalmazunk meg, arra, hogy az erdélyi magyar politikai osztály, illetve általában véve mi erdélyi magyarok mit tehetünk a megosztottság enyhítéséért, a XXI. századi magyar nemzettudat normalizálásáért.

2. Kutatási háttér: módszertani összefoglaló

Vizsgálatunk alapját egy 2025 májusi Magyarország felnőtt népességére reprezentatív adatfelvétel képezi, amit az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom Akciószociológiai Munkacsoport megrendelésére a 21 Kutatóközpont⁷ kérdezett le. Az adatfelvétel pontos időpontja 2025 május 22 és 27 között volt. A mintaelemszám 1000 főre terjedt ki, ami ± 3 százalékos hibahatárral reprezentálja a magyar választók vélekedéseit, attitűdjeit.

⁵ Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Osiris, 2014 (https://bookline.hu/product/home.action?_v=Kantor_Zoltan_A_nemzet_intezmenyesulese&type=22&id=272661)

⁶ Borbély András: Van társadalom? Transtex.ro, 2025. Október 11. (<https://transtex.ro/velemen/2025/10/11/van-tarsadalom-borbely-andras-essze>)

⁷ <https://www.21kutatokozpont.hu/>

Az adatbázist (ami az általunk rendelt kérdések mellett háttérváltozókat is tartalmazott) nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint súlyozva kaptuk kézhez. Kérdésblokkunk három kérdésre, a könnyített honosítás, a határon túl magyaroknak nyújtott támogatások és szavazati jog megítélésére vonatkozott. Az elemzés során lehetőségünk nyílt korábbi kutatásokkal való összehasonlításra is: 2012-ben a Medián, 2016-ban az MTA Kisebbségkutató Intézete és az NSKI, 2019-ben pedig az NSKI végzett hasonló tematikájú mérést. Ezek a vizsgálatok a mostani omnibusz adatfelvételnél jóval átfogóbbak voltak, most azonban csak a 2025-ös adatfelvételben szereplő kérdéseket érintjük. Az eredmények értelmezésében egy közösségi médiára vonatkozó tartalomelemzés tapasztalataira is támaszkodtunk. A Schwarcz Gyöngyivel közösen végzett, általa irányított vizsgálat a 2016 és 2022 közötti határon túli magyarokkal kapcsolatos facebook posztokat vizsgálta egy több mint kétezer site-ból álló magyar közéleti, média és politikai univerzumban. Ennek a kutatásnak az eredményei egyelőre csak előadások formájában kerültek nyilvánosságra. Így ezeket sem tárgyaljuk részletesen, az innen származó megállapításokra hivatkozunk.

3. A területen kívüli állampolgárság megítélése

A 'virtuális' nemzetet fenntartó intézményrendszer elemei közül a könnyített honosítás a legkevésbé vitatott. A 2025 májusi mérés eredményei szerint a magyarországiak 62 százaléka fogadja el a határon túli magyarok területen kívüli állampolgárságát, ami, ha nem is konszenzust, de egyértelmű többséget jelent. Az állampolgárság támogatottsága 2012-hez viszonyítva hullámzott, az ellenzők 2019-ben (a 2018-as parlamenti választást követően) kerültek egyedül többségbe, amikor csak 43 százalékos volt a támogatók aránya. Ha figyelembe vesszük a teljesen egyetért válaszok 31 százalékos arányát, akkor az elmúlt másfél évtizedben lefolytatott vizsgálatok közül a mostani eredményei a leginkább kedvezőek.

1. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam magyar állampolgárságot biztosít a határon túli magyaroknak? (2012-2025; százalék)

A könnyített honosítást a fiatalok (30, illetve 40 év alattiak), illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők támogatják legnagyobb, a 40-49 év közöttiek és az alapfokú vagy szakiskolai végzettségűek a legkisebb mértékben. A támogatók nagyobb eséllyel kerülnek ki a politika iránt érdeklődők közül. A különbségek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy nincs olyan társadalmi kategória, ahol ne lennének többségben az könnyített honosítást támogatók.

2. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam magyar állampolgárságot biztosít a határon túli magyaroknak? (háttérváltozók szerint; százalék)

Bár a Fidesz-szavazók körében átlag fölötti az állampolgárság támogatottsága, mégsem beszélhetünk ma ebben a kérdésben pártpolitikai polarizációról, 2019-hez képest ugyanis az ellenzéki szavazók körében megduplázódott a könnyített honosítást támogatók aránya, ami így mind a Tisza, mind az egyéb ellenzéki szavazók körében eléri a 61 százalékot. Az egyetlen csoport, ahol az állampolgárságnak nincs többségi támogatottsága az a politikailag inaktívaké és bizonytalanoké, akik körében az arány 2019-hez viszonyítva lényegében változatlan. Vizsgálatunk szerint tehát a támogatók növekvő aránya mellett, az állampolgárság vonatkozásában megszűnni látszik a pártpolitikai polarizáció.

3. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam magyar állampolgárságot biztosít a határon túli magyaroknak? (pártció szerint; százalék)

4. A támogatáspolitiká megítélése

A támogatáspolitiká megítélése már ellentmondásosabb: a 2025-ös vizsgálat eredményei szerint csupán szűk többséget (52 százalék) képeznek azok, akik szerint szükséges, hogy a magyar állam anyagilag támogassa a határon túli magyarokat, míg az ellenzők aránya 40 százalékos. A támogatásokhoz pozitívan viszonyuló aránya is magasabb mint 2016-ban és 2019-ben.

4. ábra. Ön szerint szükség van-e arra, hogy a magyar állam anyagilag támogassa a határon túli magyarokat? (2016-2025; százalék)

A támogatások ellenzői nagyobb arányt képviselnek a hátrányos helyzetű régiókban és településeken, így az Alföldön (beleértve Észak Magyarországot) és a falvakban, továbbá a 40-49 évesek és a szakiskolai végzettségűek között. A pozitívan viszonyuló aránya magasabb a fiatalok és kiemelkedő a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között. A politika iránt érdeklődők szintén nagyobb arányban fogadják el a kisebbségi magyar közösségek anyagi támogatását.

5. ábra. Ön szerint szükség van-e arra, hogy a magyar állam anyagilag támogassa a határon túli magyarokat? (háttérváltozók szerint; százalék)

2019-hez viszonyítva a kormánypárti és ellenzéki szavazók támogatáspolitikához való viszonyulása radikálisan átalakult. 2019-ben egy a Fidesz számára nagyon kedvezőtlen összefüggés volt megfigyelhető. Az ellenzéki szavazótábor ugyanis szinte egységesen elutasította a határon túli magyarok anyagi támogatását, míg a kormánypárti tábor, ha a támogatók relatív többséget képeztek is, erősen megosztott volt. 2025-re azonban az ellenzékiek között növekedett nagyobb arányban a támogatásokat elfogadók aránya. Így nem csupán a Fidesz táborában vannak többségben a pozitívan viszonyulók, hanem a Tisza és az egyéb ellenzéki pártok szavazói között is. Vagyis, a kutatás eredményei szerint lényegében ebben a kérdésben is megszűnt a korábban jellemző erőteljes politikai polarizáció.

6. ábra. Ön szerint szükség van-e arra, hogy a magyar állam anyagilag támogassa a határon túli magyarokat? (pártopció szerint, 2019, 2025; százalék)

5. A határon túli magyarok szavazati jogának megítélése

Az adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy a magyar viszony legfontosabb neuralgikus pontjává a szavazati jog vált. 2025 májusában a magyarországi választók 60 százaléka utasította el és csupán 38 százaléka helyeselte, hogy a határon túli magyarok szavazhatnak a magyarországi választásokon. Ez az időbeli összehasonlítás szerint nem is a legkedvezőbb arány, hisz 2016-ban ennél valamivel magasabb volt a támogatók aránya. Figyelemre méltó az is, hogy a legtöbben (a választók 41 százaléka) egyáltalán nem értenek egyet a határon túli magyarok szavazati jogával.

7. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam a szavazati jogot biztosít a parlamenti választásokon a határon túli magyaroknak? (2012-2025, százalék)

A háttérváltozók szerinti az előbbi kérdésekhez képest jóval kisebbek az eltérések, így minden egyes társadalmi nagycsoportban többséget képeznek azok, akik elutasítják a kisebbségi magyarok szavazati jogát. Az életkor hatása a legjelentősebb: az elutasítók aránya a középkorúak között a legmagasabb.

8. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam a szavazati jogot biztosít a parlamenti választásokon a határon túli magyaroknak? (háttérváltozók szerint, százalék)

Szemben a támogatáspolitikával és a könnyített honosítással, a szavazati jog vonatkozásában növekedett a politikai polarizáltság. Míg 2019-ben a Fidesz szavazók között is többséget képeztek a szavazati jog ellenzői, a mostani kiélezett politikai helyzetben arányuk megemelkedett és elérte a kétharmadot. Ezzel szemben a Tisza szavazóinak csak 24, az egyéb ellenzéki pártok szavazóinak pedig 27 százaléka fogadja el a határon túli magyarok szavazati jogát. A Tiszások 54, az egyéb ellenzékiek 50 százaléka egyáltalán nem ért egyet ezzel.

9. ábra. Ön egyetért azzal, hogy a magyar állam a szavazati jogot biztosít a parlamenti választásokon a határon túli magyaroknak? (háttérváltozók szerint, százalék)

6. A 'virtuális' nemzetépítés körüli konszenzust gátoló tényezők

Ugyan 2019-hez képest a könnyített honosítás és a magyar kisebbségeknek nyújtott támogatások elfogadottsága növekedett, ezekkel kapcsolatban sem alakult ki társadalmi konszenzus, a határon túli magyarok szavazati jogát pedig továbbra is ellenzi a magyarországi választók többsége. Ez utóbbi kérdésben ráadásul erősödött a pártpolitikai polarizáció. Összehasonlításképpen utalhatunk a romániai adatokra,⁸ ahol ugyan van némi csökkenés, de a válaszadók túlnyomó többsége támogatja a szomszédos országokban élő románok állampolgárságát és szavazati jogát.

10. ábra. A szomszédos országokban élő románok kettős állampolgárságának és szavazati jogának támogatottsága Romániában (2012-2019; százalék)

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy Magyarországon ez miért nincs így, vagyis miért nem sikerült a 'virtuális' nemzetet fenntartó intézmények társadalmi támogatottságát stabilizálni.

6.1. A „2005 december 5 paradigma”

A legfontosabb ok, hogy bár 2010-ben a magyar parlament az állampolgárságra vonatkozó törvényt kvázi-konszenzussal szavazta meg, sem a Fidesz, sem a sokáig Gyurcsány Ferenc által dominált ellenzék nem törekedett valódi társadalmi konszenzusra. Bár a könnyített honosítás elviekben alkalmas lett volna arra, hogy enyhítse, középtávon pedig megszüntesse a 2005 december 5-i

⁸ 2012-ben és 2016-ban a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2019-ben a Bálványos Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet végzett Romániára reprezentatív adatfelvételt.

népszavazás traumatikus következményeit, az ezt követően is fennmaradt „2005 december 5 paradigma” pontosan erre a traumára épített és a megosztottságot termelte újra. Miről van szó? A kettős állampolgárságról szóló népszavazás nem csupán a kisebbségi magyarok, hanem sok magyarországi jobboldali szavazó számára is egy végtelenül egyszerű politikai képletet hagyott maga után, ahol van egy „jó” (nemzeti) és egy „rossz” (nemzetellenes) politikai oldal és ahol az elsőt a Fidesz és Orbán Viktor, a másodikat pedig a „balliberálisok” és Gyurcsány Ferenc testesítik meg. Ugyan a népszavazás megmutatta és a most bemutatott adatok is megerősítik, hogy a kisebbségi magyarok politikai közösségbe való bevonásának nincs egyértelmű társadalmi támogatottsága, ez a képlet mégis előnyösnek bizonyult a Fidesznek. Számukra ugyanis – minden közkeletű vélekedéssel ellentétben – a kérdésnek nem közvetlen, hanem közvetett politikai tétje volt. Vagyis, a határon túli magyaroktól Orbán nem szavazatokat remélt (vagy vásárolt), hanem (többek között) általuk építette fel magát a nemzeti ügyek és a „nemzeti oldal” egyedüli letéteményeseként. Ezt „a haza nem lehet ellenzékben” jelmondat foglalja össze a legjobban, ami egyben egy végtelenül antidemokratikus és kirekesztő politikai közösségfelfogás kivonatát is adja.⁹ Orbán számára tehát a kisebbségi magyar közösségekkel való „törődés” a szélsőjobboldali nemzeti-populista politikai közösségképzés egyik fontos eszköze, amin keresztül önmagát a nemzet örökös vezetőjeként tünteti fel, az ellenzékét pedig „nemzetellenes” (vagyis a politikai közösségen kívülinek) állítja be.

A „2004 december 5 paradigma” fenntartásában ugyanakkor az ellenzéki szereplőknek, elsősorban Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak is kulcsszerep jutott. Ők ugyanis nem csupán az antinacionalista szerepbe álltak be, hanem egy (valójában már 2001-ben végrehajtott) kommunikációs csavarral a határon túli magyarokkal szembeni ellenszenvet használták fel saját, szintén populista és kirekesztésre építő politikai közösség-képzésükben. A közvéleménykutatási eredmények szempontjából lényeges, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a 2018 választási kampány során lényegében a 2004 december 5.-i receptre épített amikor a magyarországiak jóléti sovinizmusára és erőteljes idegengyűlöletére alapozva az „ukránok” állami ellátórendszerbe való bekapcsolódását problematizálta.¹⁰ A kampány ugyanarra a jelentésátfedésre játszott rá, mint a 23 millió román munkavállalóval riogató kommunikáció, miszerint a „román” és az „ukrán” kifejezések egyszerre utalnak a magyarországiak számára a határon túli magyarokra és a „keleti szomszédokra”, akikkel szemben bármikor aktivizálható a magyarok orientalista fölénytudata.

⁹ Csizmadia Ervin – Lakatos Júlia – Novák Zoltán – Paár Ádám – Rajnai Gergely: Uralkodó párt. A Fidesz nemzetközi és hazai történeti összehasonlításban. Budapest: Gondolat – Méltányosság Politikaelemző Központ, 2021 (<https://real.mtak.hu/134856/1/uralkodopart.pdf>)

¹⁰ Andits Petra: The 23 Million Romanians, Igor, and the Others: Welfare State, Migration, and Racism in Hungary. Fabio Perocco (ed.): Racism in and for the Welfare State. Cham: Palgrave Macmillan, 2022 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-06071-7_7)

Ahogy a 'virtuális' nemzetépítés körüli konszenzus legnagyobb gátját a „2004 december 5 paradigma” képezi, úgy az állampolgárság és a támogatáspolitikai elfogadottságának a növekedése a paradigma részleges háttérbe szorulásával magyarázható. Bár a Fidesz – saját önös érdeke szempontjából talán érthető módon – minden ellenzéki szereplőt a „nemzetellenes” (így a kisebbségi magyarok ellenében dolgozó) kategóriába szeretne betuszkolni, a 2010 utáni ellenzék valójában soha nem volt egységes a 'virtuális' nemzetépítés tekintetében. Schwarcz Gyöngyi közösségimédia tartalomelemzése szerint, bár Gyurcsányon kívül néhány más szereplő (például Jakab Péter, Hadházi Ákos vagy Szabó Tímea) is előszeretettel épített a határon túli magyarokkal szembeni jóléti sovinizmusra, az ellenzéki politikusok többsége inkább pozitívan viszonyult a kisebbségi magyarokhoz.

A mostani politikai helyzetben természetesen Magyar Péter és a Tisza Párt viszonyulása a kulcskérdés. Összességében Magyar Péter tudatosnak tűnik abban, hogy nem hajlandó a Fidesz által felkínált antinacionalista szerephez beállni, hisz ez borítékolhatóan Orbánék győzelméhez vezetne. E helyett egyértelműen a nemzeti jelképek visszavételére törekszik, amit a zászlóerdők és kokárdák mellett, még az öltözködési stílusával is hangsúlyozni igyekszik. Ebből kiindulva logikus elképzelés volt a Nagyvárad irányába történő menetelés, amivel a magyar miniszterelnök George Simion-t támogató és az erdélyi magyarokat elbizonytalanító beszédét igyekezett kihasználni. Azonban míg a Tisza kisebbségi magyarok fele történő nyitása lehetőséget teremtett a „2005 december 5” paradigmából való kilépésre, az erdélyi politikai osztály és intézményes elit Orbán melletti felelőtlenül egyoldalú elköteleződése azzal fenyeget, hogy a Tisza új irányvezetése fenntarthatatlanná válik, ami ismét a jóléti sovinizmusra építő megosztottság (és egyben a Fidesz forgatókönyve) irányába mutat.

6.2. A kisebbségi magyarok körüli ellentmondások a Fidesz populista közösségépítésében

Egy következő szinten a probléma, hogy a Fidesz populista politikai közösségépítése maga is súlyos belső ellentmondásokkal terhelt: a kormánypropaganda valójában olyan identitáselemeket mozgósít, amelyek keresztbe metszik a kisebbségi magyar közösségekkel való szolidaritást. Ezzel kapcsolatban két összefüggést érdemes szétválasztani, amelyek közül az egyik az idegengyűlöletre, a másik a jóléti sovinizmusra vonatkozik.

A xenofóbia és a „migránsokkal” szembeni diskurzus 2015 után a Fidesz politikai közösség és többségképzésének központi elemévé vált, ami aztán az erdélyi magyarok attitűdszerkezetét is jelentős mértékben átformálta. A korábbi vizsgálatokból származó empirikus adatok azonban arra

utalnak, hogy xenofóbia és bevándorlásellenesség a 'vitruális' nemzetépítés támogatottságára is negatívan hat. Ez részben azzal függ össze, hogy Magyarországon a „bevándorlókkal” és „külföldi munkavállalókkal” kapcsolatos negatív attitűdök az 1990-es években pont az erdélyi magyarokkal szemben alakultak ki. Így sok erdélyi magyar számára kézzelfogható tapasztalat az a köztes helyzet, ahol helyzetről-helyzetre változik, hogy a „nemzettestvér” vagy a „migráns” kategóriába kerül. ¹¹

A jóléti sovinizmusnak talán az idegenellenességnél is fontosabb szerepe van Orbán politikai projektjében, ami politikai-gazdaságtani szempontból a nemzeti szuverenitás köré épül. Ennek alapköve a honi tőkésosztály szelektív megerősítése, miközben az exportorientált ágazatokban megmarad a multinacionális tőke dominanciája. Ebben az összefüggésben a Fidesz magáévá tette Kornai János koraszülött jóléti államról szóló gondolatait,¹² amelyek szerint a szociális szolgáltatások kelet európai viszonylatban magas szintje versenyhátrányban hozza Magyarországot, hisz mind a helyi, mind a multinacionális vállalkozások profitabilitása csak a munkabérek alacsony szintje és a munkaerő kiszolgáltatottsága mellett tartható fenn. Kornaihoz hasonlóan, a koraszülött jóléti állam Orbán számára is útfüggőségi problémaként és politikai kényszerpályaként jelent meg, ami azt a kérdést vetette fel, hogy hogyan csökkenthetők a szociális kiadások és korlátozható a munkavállalói cselekvőképesség egy sok szempontból egyenlőségelvű társadalomban.¹³ A megoldást Orbán a munka társadalmának neoliberais ideológiájában találta meg, ami szerint a politikai közösség egyrészt önfenntartó egyenéből (vagy családokból áll), másrészt a produktivitás a nemzettel szembeni kötelesség. Ez egészül ki az érdemesek és érdemtelenek közötti folyton változó felosztással, ahol az érdemtelen kategóriába a politikai többségképzésnek alárendelve változatos kategóriák kerülhetnek: nem csak a munkanélküliek, hajléktalanok és menekültek, hanem adott esetben a „renitenskedő” tanárok, vagy akár a rendszer ellen lázadó fiatalok.

¹¹ Jon E. Fox: National identities on the move: Transylvanian Hungarian labour migrants in Hungary. *Journal of Ethnic and Racial Studies*, 2003 (29) 3 (<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691830305612>)

¹² Kornai János: A posztoszocialista átmenet és az állam. *Gondolatok fiskál is problémákról*. *Közgazdasági Szemle*, 1992 (39) 6 (https://www.kornai-janos.hu/media/konyvek_cikkek/w20825/Kornai1992_A_posztoszocialista_atmenet_es_az_allam1_-_KSz.pdf)

¹³ Juhász Attila – Molnár Csaba: Szolidaritás és jóléti sovinizmus a magyar társadalomban. Adalékok az Orbán-rezsim szociálpolitikájának megértéséhez. *Political Capital*, 2018 (https://politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf)

A határon túli magyarok és a virtuális nemzetépítés kérdése szintén összekapcsolódik a gazdasági szuverenitás kérdésével. Orbán 2013-as tusnádfürdői beszéde szerint:

„Annak a politikának, amit Magyarország folytat, vagyis, hogy a saját erőforrásaink fölött saját magunk rendelkezünk, szerves része a kettős állampolgárság. [...] A magyar nemzetstratégiának, a gazdasági nemzetstratégiájának szerves része a nemzetpolitika, amely segít megőrizni a nemzeti identitást, segít abban, hogy szülőföldön boldogulhassanak ezek az emberek, segít abban, hogy az óvodától az egyetemig magyar nyelven tudjanak tanulni. Ezek az intézmények kötődjenek az anyaországi Magyarországhoz, és így szétszakított nemzetből erős nemzetté tudjunk válni.”¹⁴

Ebben a logikában a 'virtuális' nemzetépítés nem egyéb, mint befektetés, amin keresztül a kisebbségi magyar közösségek egy Budapest központú nemzeti humánerőforrás-menedzsment alanyaivá tehetők. A gyakorlati probléma azonban a Fidesz számára, hogy az érdeemesek és érdeemtelenek közötti felosztással dolgozó politikai logikában a kisebbségi magyarok nem befektetésként, hanem érdeemtelen segélyezettként jelennek meg az anyaországi választók számára.

6.3. A XXI. századi magyar nemzettudat mélyebb ellentmondásai

Még tovább lépve, a határon túli magyarok nemzetszága kapcsán valójában a magyar nemzettudat aktuálpolitikai megfontolásoknál mélyebb tektonikus rétegei feszülnek egymásnak. A nacionalizmuselméletekben meghatározó modernista elképzelés jó kiindulópontot jelent ebben a tekintetben. E szerint a nemzeti tudatot (a ma ismert formájában) a modernizáció teremti meg, például a tömegtájékoztatási eszközökön, az oktatáson vagy az állami bürokrácián keresztül. Ezek létrehoznak egy elképzelt közösséget és egyben megteremtik a különböző földrajzi helyek közötti egyidejűséget.¹⁵ A magyar modernizáció a XIX. századra nyúlik vissza, ami így meghatározó a modern magyar nemzettudat kialakulásában. Ekkor popularizálódott a Kárpáthaza, illetve az „ezeréves határ” gondolata, amelyek a mai napig velünk vannak. Az 1970-es években induló nemzettudatra vonatkozó empirikus szociológiai vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy az államszocializmus, ami tetszik, nem tetszik szintén a magyar modernizáció kulcsperiódusa, ugyancsak formatív erővel bírt.¹⁶ Ebben a tekintetben lényeges, hogy ha nem is ekkor indult, ebben

¹⁴ <https://2010-2014.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/a-kormany-nemzeti-gazdasagpolitikat-folytat>.

¹⁵ Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Budapest: L'Harmattan, 2006 (<https://harmattan.hu/anderson-benedict-elkepzelte-kozossegek-1176>)

¹⁶ Archívum. Magyar Kisebbség, 2013 (69-70) 3-4 (<https://epa.oszk.hu/02100/02169/00046/pdf/>)

a periódusban vált tömegessé a médiahasználat (rádióhallgatás, újságolvasás, majd televíziózás) vagy akár a belföldi turizmus. A hazafogalom kialakulása (vagy átalakulása) szempontjából a kérdés, hogy milyen területre vonatkoznak a hírek, milyen városokat sorolnak fel az időjárásjelentésben, vagy hogy milyen desztinációkat érintenek az osztálykirándulások. Ezeknek a banálisnak tűnő tényezőknek a következtében az államszocializmus alatt rutinizálódott egy a jelenlegi országhatárookra vonatkozó nemzettudat. Mindezt természetesen egy politikailag is tervezett amnézia segítette. Elég, ha arra gondolunk, hogy a határon túli magyar közösségekre vonatkozó tudás hiányzott, vagy csak igen korlátozott mértékben volt része a nemzeti alaptantervnek. További fontos adalék, hogy a már említett „korszülött” jóléti állam és az ehhez kapcsolódó szolidaritási közösség is a jelenlegi államkeretek között alakult ki.

Miközben a nemzettudattal, különösen az úgynevezett „neonacionalizmussal” foglalkozó szakirodalomban túlexponált a virtuális nemzetépítés kérdése,¹⁷ van az ezzel kapcsolatos kutatásoknak egy olyan rétege, ami szerint az államszocialista elemek tovább élnek nem csak a rendszerváltást követően, hanem az orbáni Magyarországon is. Ezek között említhetjük Csepeli és Örkény újabb reprezentatív vizsgálatait, amelyek szerint a nemzettség kritériumai a korábbiakhoz képest mit sem változtak.¹⁸ Talán ennél is érdekesebb Scheiring Gábor interjúkra és terepkutatásra épülő munkásosztály vizsgálata,¹⁹ ami azt mutatja meg, hogy az osztályszolidaritást hogyan váltotta fel a Jobbik és a Fidesz által felkínált nemzeti kötődés. Érdekes módon azonban az amúgy a szélsőjobboldali pártokkal rezonáló munkások számára a nemzet egyáltalán nem a kárpát-medencei, hanem a kismagyarországi magyarok (szolidaritási) közösségét jelenti.

¹⁷ Feischmidt Margit (szerk.): Nemzet a mindennapokban. Az új nacionalizmus populáris kultúrája. Budapest: L'Harmattan, 2014 (<https://harmattan.hu/feischmidt-margit-nemzet-a-mindennapokban-790>)

¹⁸ Csepeli György – Örkény Antal: Változatlan és változás. Magyar nemzeti identitás 1995 és 2023 között. Tóth István György – Gábor András – Medgyesi Márton (szerk. 2025): Társadalmi Riport 2024. Budapest: TÁRKI. (https://topap.hu/cms/uploads/497_516_TRIP_2024_Csepeli_Orkeny_ccd099f84d.pdf)

¹⁹ Scheiring Gábor: Left Behind in the Hungarian Rustbelt: The Cultural Political Economy of Working-Class Neo-Nationalism. Sociology, 2020 (54) 6 (<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038520929540>)

7. Ajánlások: mit tehetünk erdélyi magyarként a nemzeti megosztottság ellen?

A nemzet mindenek mellett és mindenekelőtt egy érzelmi közösség, így nem várható el senkitől, hogy nemzeti kötődéseiken racionális megfontolások alapján változtasson. Mégis fel kell tennünk a kérdést, hogy mi erdélyi magyarok hogyan viszonyulhatunk a magyarországi magyar nemzettudat ellentmondásaihoz és az ebben gyökerező politikai folyamatok anomáliákhöz. A válasz a 'virtuális' nemzetben való gondolkodást gátló tényezőkhöz hasonlóan három szinten fogalmazható meg.

Egy első, közvetlenül politikai szinten, a saját jól felfogott érdekünkben a lehető leghamarabb ki kellene lépünk a „2004 december 5.” paradigmából, vagyis fel kellene mondanunk a Fidesszel kötött egyoldalú lojalitási paktumot. Ezt a politikai osztálynak és a kisebbségi intézményeket vezető eliteknek kellene megfogalmazniuk és meglépniük. Vizsgálatunk eredményei szerint a 'virtuális' nemzetet fenntartó intézmények közül a választójog az a kérdés, ami a magyarországiakat a legjobban irritálja és polarizálja politikailag. Miközben a kisebbségi magyar közösségekben leadott szavazatok körülbelül két mandátumot hoznak a Fidesznek, a nyilvánvalóan igazságtalan rendszer elfogadhatatlan a magyarországi magyarok többsége számára. A kérdést olyan módon kellene rendezni, ami a kisebbségi magyarokat nem rekeszti ki a politikai közösségből (és traumatizálja újra), de alkalmas arra, hogy konszenzust képezzen. Ebben az első elem adott: a Magyarországon kibontakozó vita alapján²⁰ a nyugati diaszpórában élő (akár magyarországi lakcímmel is rendelkező) és a kisebbségi magyarok számára ugyan olyan procedúra alapján kellene megszervezni a szavazást. Ez egyébként megfelelne a romániai gyakorlatnak, ahol nincs semmilyen procedurális különbség a Moldvai Köztársaságban és a nyugat európai országokban élők szavazása között. Erdélyi magyarként az erre vonatkozó javaslatokkal csak egyetérteni lehet. Számunkra azonban ennél lényegesebb, hogy az erdélyi magyar politikai osztály semlegességét is garantálni kellene, úgy, hogy a szavazási folyamatban politikusaink a jövőben ne vehessenek részt. A jelenlegi rendszer legproblematisabb pontja, hogy az Eurotrans Alapítvány (vagyis lényegében az RMDSZ) részt vesz a regisztrációs folyamatban, majd a levélszavazatok összegyűjtésében. A választásokat követően ebben a vonatkozásban mindenképpen törvénymódosításra lenne szükség, addig pedig az szolgálná a nemzeti megbékélést és az erdélyi magyarok érdekét, ha a politikai osztály önmérsékletből nem venne részt a folyamatban. A támogatáspolitikai szintén átfogó reformra szorul. Miközben a kisebbségi intézmények fenntartásában szükség van a magyarországi támogatásokra, a jelenlegi nem

²⁰ Unger Anna: Miért nem szavazhat minden magyar ugyanúgy? Telex.hu, 2025. október 14. (<https://telex.hu/belfold/2025/10/14/levelszavazas-tavszavazas-szakmai-vita-political-capital-vitaindito>)

elszámoltatható, nem átlátható és világos közpolitikai célok nélkül működő rendszer teljességgel elfogadhatatlan. Miközben a kisebbségi magyarokkal szembeni jóléti sovinizmus erdélyi szempontból megbocsáthatatlan, az is természetes, ha a magyarországi magyarok száma elfogadhatatlan, ha adóforintjaikból az Orbán rezsim Romániában épít politikai és gazdasági klientúrát. A szállodavásárlások és a millió eurós cégtámogatások nem tekinthetők semmilyen értelemben a kisebbségi közösséget szolgáló támogatáspolitikának.

Egy második, általánosabb a választókat érintő szinten jóval nehezebb konkrét ajánlásokat megfogalmazni. A 2004 december 5.-i népszavazás sajnos tényleg traumatikus élmény volt a legtöbb erdélyi magyar számára, azt azonban el kellene kerülni, hogy a Fidesz és erdélyi szövetségesei erre a traumára egy kizáró és a végletekig intoleráns közösséget építsenek. Olyan edukatív programok beindítására lenne szükség, amelyek, miközben kellőképpen empatikusak az erdélyi magyar kisebbségi identitás irányában, felhívják a figyelmet a populista politikai közösségépítés veszélyeire és tudatosítják az erdélyi magyarokban az orbáni nemzetpolitika elnyomásra és kizsákmányolásra épülő politikai gazdaságtanát.

Végül a harmadik, a magyar nemzettudatot érintő szinten, el kell fogadnunk, hogy a történelmi folyamatok végeredményeként, a magyarországi magyarok nemzettudata ambivalens velünk kapcsolatban. Ugyanakkor merjünk őszinték lenni magunkkal és a magyarországiakkal szemben. Trianon következményei a mi nemzettudatunkban visszavonhatatlanul is jelen vannak. Így a magyarországi magyarok is csak részben és sok fenntartással tartoznak bele a nemzeti „éncsoportunkba”. Részben természetesen beletartoznak, mert ahogy ők, mi is ragaszkodunk az egy tőről fakadó magyarságunkhoz és valahol áhítazzuk mi is a nemzeti egységet. De ha őszinték vagyunk, nem csak a velük való egységet áhítazzuk. Miközben szeretnénk egy egységes magyar nemzetet, a lelkünk mélyén továbbra is önálló politikai közösségként képzeljük el magunkat, mi több azt is szeretnénk, ha a romániai politikai közösségben is egyenlő és méltó módon tudnánk részt venni. Más szóval, új módon kellene a nemzeti egység újrateremtéséhez hozzáfognunk, úgy, hogy abban mindannyian a magunk ambivalenciáival tudjunk részt venni és egyenlő félként tudjunk egymás szemébe nézni.